

ШАҲАР ИЧИДАГИ ШАҲАР (АРК ҚАЛЪАСИНИНГ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИДАН)

Қобилов Шохрухмирзо

**Я.Ғуломов номидаги Самарқанд археология институти
Бухоро филиали қайта таъмирловчиси**
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13925135>

Бухорода 400 дан ортиқ қадимшунослик, меъморчилик ёдгорлиги, шу жумладан 11 меъморий сарой ансамбли, 8 мақбара, 47 масжид, 14 карвонсарой, 39 мадраса, 8 қадимшунослик ёдгорлиги, 250 турар жой, давлат муҳофазаси остидаги 32 монументал санъат ёдгорликлари мавжуд¹. Бухоро шаҳрининг 339 гектар майдони муҳофазага олинган. Шундан 4 гектарга ясинини Арк ыалъаси ташкил этади. Шулардан бири қадимшунослик ёдгорлиги ҳисобланган Бухоро Аркидир. Бухоро Арки ҳақида дастлабки маълумотларни Муҳаммад Жаъфар Наршахий (“Бухоро тарихи”), Абул Ҳасан Нишопурий, (“Хазойин ул-улм”) Аҳмад Дониш (Рисола ё мухтасаре аз тарихи салтанати хонадони манғития), Шарифжон маҳдум Садр Зиё (“Наводири Зиёия”), Мирза Салимбек (“Тарихи Салимий”), Садриддин Айний (“Тарихи амирони манғитияи Бухоро”, “Бухоро инқилоби тарихи учун материаллар” ва “Эсдаликлар”), Носирхон Тўра (“Тадқиқоти Арки Бухоро”), Мусо Саиджонов² (“Бухоро шаҳри ва унинг эски бинолари”) ва рус олимларидан В.Бартольд³, И.Умняков⁴, И.Ремпель⁵ ва бошқалар маълум даражада муҳим маълумотларни ёзиб қолдирганлар.

Бухоро меъморий ёдгорликлари орасида энг машҳур ва маълуми Арк қўрғонидир. Бухоро ҳисорининг илк тадқиқодчиси ўрта осийнинг тўнғич тарихнавис олими Абу Бакр Муҳаммад ибн Жаъфар ан-Наршахий (899-959)нинг машҳур “Бухоро тарихи” ва Абул Ҳасан Нишопурийнинг “Хазойин ул-улум” (“Илмлар хазинаси”) асарларида келтирилади.

“Бухоро тарихи” асарида ёзилишича, Эрон шоҳи Кайковуснинг ўғли Сиёвуш Афросиёбнинг қизига уйланади ва Бухорода ҳозирги Арк қўрғонини бунёд этади. Машҳур форс-тожик шоири Абулқосим Фирдавсий ўзининг машҳур ва маълум “Шоҳнома”сида Бухоро ҳисорини Сиёвуш қурганлиги, Сиёвуш ҳисорнинг ичкари деворларида турли базмлар ва жанг ҳолатлари тасвирланган суратлар чиздирганини айтиб ўтади. Кейинчалик араблар босқини арафасида Бухорода ҳукмдорлик қилган Бухорхудотлар сулоласидан бўлган Туғшоданинг отаси Бидун подшо томонидан осмондаги етти қароқчи юлдузи (катта айиқ туркуми) шаклида етти тош устун устида Арк қалъа қўрғонини қурдирилганлиги айтилади. Айни шу даврда кўҳандизда қамоқхона, девонхона, хазина, зардуштийлар ибодатхонаси – катта оловхона бўлган. Арабларнинг босқини натижасида Сиёвушдан қолган Арkning дастлабки, қадим маданиятимизни акс эттирган бинолари бузилган. Улар оташпарастлар ибодатхонаси

¹ Бухоро давлат бадий – меъморчилик музей – қўриқхонаси. Т.: 2004. – Б.6 – 8.

² Саиджонов М. Бухоро шаҳри ва унинг эски бинолари. / Маориф ва ўқитувчи. 1927, № 9 -10. – Б. 54 – 58.

³ Бартольд В. Бухара. Ее памятники и их судьба. / правда Востока. 1925, № 130. – С. 26 – 29.

⁴ Уминяков И. К вопросу об исторической топографии средневековой Бухары, - Тошкент: 1923.

⁵ Ремпель И. Далекое и близкое. Т: 1981.

ўрнига “девон ал-харж”ни, аввалги зиндон ва хазинахона ўрнида катта ислом масжидини бунёд этишган.

Аркни ўрганиш ва унинг тарихини ёзиш масъулияти, “Анжумани тарих” нинг фаол аъзоларидан бири бўлган Носирхон Тўра (Амир Музаффархоннинг ўғли)га юкланади. Саййид Муҳаммад Носир ибн Музаффархон 1921-1922 йилларда ёзган “Тадқиқоти Арки Бухоро”⁶ (“Бухоро Арки ҳақида тадқиқот”) рисоласи XX аср бошларида Арк тарихига бағишланган биринчи махсус тадқиқот ҳисобланади.

Ушбу тадқиқотнинг асосий қисми компиляция (йиғма) бўлиб, турли манбалар асосида ёзилган. Китобнинг қимматли томони шундаки, Носирхон Тўранинг ўзи шахсан Аркда яшагани, кўпгина тарихий воқеа ва ҳодисаларнинг жонли гувоҳи бўлганлигидир. Муаллиф, ўз китобида асосан Аркнинг XVII-XIX асрлардаги тарихини ёритишга ҳаракат қилган. Унинг айтишича, Аркдаги “ноғорахона”ни аштархонийлардан Амир Абдулазизхон (1645-1680), “тахт ўрнатилган жой”, “меҳмонхона”, ичкаридаги жоме масжидини Субҳонқулихон (1680-1702), Аркнинг шимоли-шарқий қисмида халифа Али авлодидан Абулғози (Баттолғози) мақбараси ёнида Чилдухтарон масжидини манғитлардан Муҳаммад Раҳимхон (1756-1758) даврида қурилган. Амир Шоҳмурод (1785-1800) эса Аркдаги кўпгина эски биноларни қайта таъмирлаб, тузаттиради. Ҳисордаги янги қурилишларни Амир Ҳайдар (1800-1825) давом эттириб, Аркдаги Раҳимхон меҳмонхонасини ғарбдан очиладиган қилади, ёнида катта хонақоҳ ва гулзор учун “чоҳ” қурдирди. Амир Насруллохон (1826-1860) Раҳимхон биноти қаршисида яна бир бино солиб, остида “тағхона”ни қурдиради. Амир Музаффархон (1860-1885) даврида европача кўринишдаги бинолар қуриш бошланади. Амир Абдулаҳадхон (1885-1910) даврида эса “қўрхона” ва ғазабхона қурилади⁷. Мусо Саиджонов маълумотича амир Олимхон 1917-йилда Субҳонқулихон масжидини тамир қилган.

О.Д.Чехович ва А.К.Писарчик томонидан 1960-1963-йилларда М.С.Андреевнинг тўплаган архив ҳужжатлари асосида Арк тўғрисида жиддий тадқиқотлар олиб борилади ва 1972 йилда бу тадқиқотлар ўз самарасини бериб, “Арк Бухары”⁸ номли илмий китобни юзага келишига сабаб бўлади. Муаллифлар асарда Аркда мавжуд бўлган бинолар, уларнинг ижтимоий вазифаси, қурилиш даври ҳақидаги маълумотларни келтириб ўтган. Бугунги кунда Ўзбекистоннинг 20% ыисми саъланган бщлиб, бу асосан Ўзбекистоннинг жануби-ғарбий ва Ўзбекистон шимолий худудидир.

1. Аркнинг жанубий ярми ва унга кирадиган бинолар - саломхона, саисхона, тахт ўрнатилган бинолар.

2. Аркнинг шимолий ярим қисми ва ундаги тўпчибоши ҳовлиси, хунармандлар бинолари, масжид, мазор, шаҳзодалар бинолари қайта тиклаб берилган ва китобга Аркнинг тикланган ҳолатдаги харитаси ҳам илова қилинган. Бундан ташқари, кушбеги ҳовлиси, амирнинг кундалик турмуши, амирлик қўшинлари тўғрисида ҳам маълумотлар бор.

XX асрнинг 70-80 йилларида Аркнинг бир қисмида ўтказилган археологик изланишлар натижасида эраиздан олдинги IV асрга оид пахсадан қурилган мудофаа

⁶ Саййид Муҳаммад Носир ибн Музаффар. Таҳқиқоти арки Бухоро. Т: Тафаккур, 2009. – Б. 4.

⁷ Пугаченкова Г.А. Выдающиеся памятники архитектуры Узбекистана. Т: 1958. – С.57 – 59.

⁸ Андреев М.С., Чехович О.Д. Арк Бухары. Душанбе: Дониш, 1972. – С. 6 – 8.

ACADEMY